

ILM FAN VA TABIAT MARKAZLARIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ILMIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASINING TASHKILY TUZILMALARI

Saparniyazova Aygul

Nukus davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721977>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar dunyoqarashini oshirish metodikasi muhokama etiladi. Bunda ilm-fan va tabiat markazlarida olib boriladigan texnologik jarayonlar, pedagogik asoslarga tayanib ish ko'rish asos etib olinadi.

Kalit so'zlar: MTT, dunyoqarash, izchil, tizimli, uzluksiz, ta'lim- tarbiya, yo'nalish, mazmun, ijtimoiy, munosabat, jarayon

MTTdagi ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan dialektiklik MTTda ta'lim-tarbiya jarayoni, ya'ni o'quv yoki o'yin mashg'ulotining takomillashish va rivojlanish jarayoni bo'lib, uning mazmuni va qo'llaniladigan metodlar sekin asta, bosqichma-bosqich yangilanib borilishi natijasida tarbiyalanuvchilarda mashg'ulotlarga ijobiy munosabatlarining vujudga kelishi bilan tavsiflanadi. Bunda ilm-fan va tabiat markazlari muhim ahamiyatga ega. Tarbiyalanuvchilarda mashg'ulotlarga ijobiy munosabatlar va faollikni vujudgakeleishi ta'lim-tarbiya vatarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining yaxlit tarzdagi samaradorligining ortib borish ko'rsatkichlarini belgilaydi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan dialektiklik uning yana bir xususiyati bo'lgan davriylikka uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarbiyalanuvchilarning mashg'ulotlarga va uning mazmuniga qiziqishini shakllantirish va rivojlantirish asosida ularning faolligini maqsadga muvofiq holda ta'minlash bilan izohlanadi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri maktabgacha ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan mashg'ulotlar va ular mazmunining asoslanganlik darajasini ifodalaydi. Bunda asoslanganlik darajasi tarbiyalanuvchilarga berilayotgan ma'lumotlarning yangiligi, ishonchliligi va asoslanganligi, shuningdek davlat talablariga mosligi bilan ifodalanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri ixtiloflilik bo'lib, tarbiyalanuvchilar uchun tashkil etiladigan mashg'ulotlarda uning mazmuni va qo'llaniladigan metodlar sekin asta, bosqichma-bosqich yangilanib borilmasligi natijasida tarbiyalanuvchilarda mashg'ulotlarga salbiy munosabatlar, ya'ni charchash va zerikishlarning vujudga kelishi bilan tavsiflanadi. Mashg'ulotlar jarayonida tarbiyalanuvchilarda erkin va mustaqil fikrlashga, tarbiyachilar fikrini tinglash va tahlil qilishga istak va qiziqishni susaytirish ehtimolining mavjudligi ixtiloflilikni vujudga kelishi mumkinligini bildiradi. Tarbiyachi tomonidan berilayotgan ma'lumotlarni o'zlashtirishga tarbiyalanuvchilarning ko'pchiligi ulgurmasligi hamda tarbiyachidan yuqori darajada pedagogik kompetentlilik talab etilishi ham ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim- tarbiya jarayoni ixtiloflilik xususiyatiga ega ekanligini ifodalaydi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoniga xos xususiyatlardan biri ahamiyatlilik bo'lib, maktabgacha ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan mashg'ulotlarda o'rganiladigan tushunchaning mazmun-mohiyatini tushuntirish bilan bir qatorda, shaxsiy munosabatlar jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tushunchalar haqida ham ma'lumotlar berish imkoniyatining mavjudligidir. Ya'ni o'rganilayotgan tushunchaning inson hayotidagi mazmun-mohiyati va ahamiyatini tushuntirish asosida ularning faolligini rivojlantirishga mashg'ulotlar jarayonida zamin yaratilishi uning ahamiyatligini ifodalaydi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoniga xos xususiyatlardan yana biri ehtimollik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, mashg'ulotlar jarayonida tarbiyachi tomonidan barcha tarbiyalanuvchilarning boshlang'ich tushunchalarini aniqlash va ob'ektiv baholash imkoniyati cheklanganligi sababli tavakkalchilik va xavotirlanish hissiyotlari vujudga keladi, bu o'z navbatida pedagogik jarayon samaradorligiga ta'sirini ko'rsatadi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoniga xos xususiyatlardan biri ta'lim metodlarini tavsiflash qobiliyati bo'lib, MTTda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonida ixtiyoriy bir ta'lim metodi barcha vaziyatlarda qo'llanilishiga, ya'ni universiallikka da'vogar bo'la olmasligidir. Bu o'z navbatida MTTda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligi vaziyatlarga bog'liqligini ifodalaydi. Haqiqatdan ham ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan mashg'ulotlar samaradorligi ko'p jihatdan tarbiyalanuvchilarning qiziqishi, boshlang'ich tushunchalari darajasi, yangi

tushunchalarni qabul qilishga moyilligi hamda vujudga kelayotgan vaziyatlarga bog'liq bo'lib, mazkur jarayon samaradorligini ta'minlashda vaziyatli yondashuv zarur hisoblanadi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoniga xosxususiyatlardan yana biri uning aniq tarkibiy tuzilishga ega bo'lish zaruriyati bo'lib, MTTda tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlari ham kirish, yangi o'rganiladigan tushunchalarni bayon etish va yakuniy qismlardan iborat bo'lishi muhim. Mashg'ulotlarning tarkibiy tuzilishga ega bo'lishi zarurati uning strukturaviylik xususiyatini ifodalansa, mashg'ulotlar jarayonida tarbiyalanuvchilarning qiziqishini shakllantirish va faolligini ta'minlash maqsadida tarbiyalanuvchilarning boshlang'ich tushunchalarini aniqlash va ob'ektiv baholash, o'rganilishi ko'zda tutilayotgan tushunchalarning o'zlashtirish zaruriyatini asoslash, o'rganish zarur bo'lgan tushunchaning mazmun-mohiyatini bayon etish, xulosa yasash va yakunlash kabi bosqichlari uning tarkibiy tuzilishga ega ekanligini asoslaydi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini ta'minlash uchun vaziyatlarga ko'ra mashg'ulot jarayonini takomillashtirish va rivojlantirish loyihasi va modellarini oldindan tayyorlash asosida tarbiyalanuvchilar faoliyatini vaziyatlarga ko'ra muvofiqlashtirish imkoniyatining mavjudligi uning boshqaruvchanlik xususiyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mashg'ulot jarayonida tarbiyalanuvchilar qiziqishini rivojlantirish asosida ularning faolligini ta'minlash, tarbiyachilar faoliyati hamda ularning funksional vazifalarini maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsad va vazifalari bilan mutunosibligini ta'minlash asosida tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar faoliyatini muvofiqlashtirish zarurati ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayoni ijtimoiy mo'ljallanganlik xususiyatiga ham ega ekanligini bildiradi.

Mashg'ulot jarayonida tarbiyalanuvchilarning yoshi, psixologik xususiyatlariga ko'ra hamda guruhlarining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra turli xil yondashuvlarni tatbiq etishning zarurati uning o'ziga xos yana xususiyatlaridan biri tabaqalashtirish qobiliyati ekanligini tavsiflaydi. Mazkur xususiyatning o'ziga xosligi mashg'ulot jarayonida ma'lum bir tarbiyalanuvchi yoki tarbiyalanuvchilar guruhiga qaratilayotgan e'tiborning me'yoridan ortishi boshqa bir tarbiyalanuvchi yoki guruh tarbiyalanuvchilarining qiziqishi va faolligiga yoki mashg'ulotlar samaradorligiga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatishida ham namoyon bo'ladi.

Fikrimizcha, integrativlik ham ilm-fan va tabiat markazlarida tashkil etiladigan mashg'ulotlarga xos xususiyatlardan biri sanaladi, chunki mashg'ulotlar jarayonida tarbiyalanuvchilarning faolligini ta'minlashga xizmat qiluvchi ichki va tashqi omillarning o'zaro birligini ta'minlash samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Ilm-fan va tabiat markazlarida ma'lum bir yo'nalishdagi mashg'ulotni tashkil etishda mashg'ulot jarayonini yaxlit, bir butun dinamik tizim ko'rinishida tasavvur qilinib, jarayonni oldindan loyihalashtirishda tarbiyalanuvchilarda shakllantiriladigan tushunchalarni ma'lum bir izchillik asosida integratsiyalashuvi orqali, ya'ni har bir tushunchani boshqa tushunchalarning mazmun mohiyatiga ko'ra o'zaro bog'liq holda o'rganish zaruratini inobatga olish ham samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etiladigan pedagogik jarayon tarbiyalanuvchilarda oldindan shakllangan boshlang'ich tushunchalarni rivojlantirishga qaratilgan. Mashg'ulot jarayonida tarbiyalanuvchilarning faol ishtirok etishi, berilgan topshiriqlarni ijobiy yechimini topishi, ishtirokchilar va hamkorlar bilan muvaffaqiyatli muloqotga kirishishi uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulot jarayonida muvaffaqiyatli o'zaro muloqotga kirishish natijasida tarbiyalanuvchilar muloqotning turli xil uslublaridan foydalanishni o'rganishi, kommunikativ malakalarni o'zlashtirishi, eng asosiysi tarbiyalanuvchilarda o'zaro ta'sir ko'rsatish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati kengligini ham ta'lim-tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyati sifatida keltirish mumkin.

O'yinga asoslangan mashg'ulotlar jarayonida ishtirok etuvchi tarbiyalanuvchilar o'rtasida ham o'zaro ta'sir vujudga keladi va bu bevosita ta'sir jarayonida ularning muloqotga kirishishi natijasida ularda kommunikatsion malakalarni shakllanishiga xizmat qilishi mashg'ulotlar jarayonida tarbiyalanuvchilarning faolligini ta'minlash, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, bevosita muloqotga kirishishga undash hamda o'z fikrini erkin bildirishi uchun imkoniyat yaratish ham o'ziga xos xususiyatlardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuksak ma'naviy komillik, yurt ozodligi, obodligi va xalq farovonli yo'lida fidokorona mehnat qilish, o'ziga va atrofdagilarga nisbatan talabchan bo'lish, o'zida irodaviy sifatlarni tarbiyalay olish, intiluvchanlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik, ijodkorlik hamda mustaqil fikrlash layoqatiga ega bo'lish kabi

xislatlarni mustaqil O'zbekiston Respublikasi hayotida ustuvor bo'lgan tamoyillar sifatida e'tirof etish mumkin.

Tarbiyalanuvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda, dunyoqarashini oshirishda milliy istiqloq g'oyasi va mafkurasi asoslari tayanch omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida axloqiy mazmundagi suhbat, ma'ruza, bahs-munozara, konferensiya, seminar hamda debatlaridan foydalanish o'zining ijobiy natijalarini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Melibaeva R. N. Muammoli vaziyat yechimini izlash jarayonida talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlashini shakllantirish // Gumanitar va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari. – 2012.
2. Axmedova M. T. Mutaxassislar tayyorlashda ta'lim tizimini sifatli tashkil etishning ayrim omillari // Yosh olim. – 2010 yil. 310-311-betlar.
3. Nazirova G.M. Tizimli yondashuv asosida maktabgacha ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirish // Zamonaviy fanning dolzarb muammolari. – Rossiya, 2014. – 4-son. – B.96-99.
4. Slastenin V.A., Mishchenko A.I. Yaxlit pedagogik jarayon o'qituvchining kasbiy faoliyati ob'ekti sifatida. Moskva, 2017. – 19-b.
5. Turg'unov S.T., Axmadjonova N.M. Maktabgacha talim sharoitida boshkaruv faoliyat algoritmi. // Halq talimi. – Toshkent, 2012. – 1-son. – B. 133-134
6. Janabergenova, A. J. (2021). Setting Goals on Smart Techniques and Affecting Student Motivation. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 9333-9336.
7. Janabergenova, A. J. (2018). Organization and Forms of Students' Independent Work on Higher Mathematics at Pedagogical University. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
8. Жанабергенова, А. Ж. (2023). Ахборотлашган таълим муҳитида талабаларнинг мустақил иш фаолияти методикасини такомиллаштириш. *Novateur Publications*, 6, 1-142.
9. Jaksilikovna, J. A. (2022). Ta'lim jarayonini bulutli xisoblash texnologiyasi asosida tashkil etishning pedagogik omillari. *Gospodarka i Innowacje*, 23, 77-82.